

Regione Toscana

INVERNO

2023-24

report meteo-climatico sulla Toscana

**dati
Italia**

**dati
Toscana**

**dinamica
globale**

Report meteo climatico a carattere stagionale sulla Toscana

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per la classifica più freddi/più caldi e per l'analisi dei trend di temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 38 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Le analisi sull'andamento delle temperature a livello nazionale sono elaborazioni dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR ISAC (www.isac.cnr.it/climstor).

Autori: Giorgio Bartolini*, Giulio Betti **, Luca Fibbi**, Valentina Grasso**, Daniele Grifoni**, Ramona Magno°, Gianni Messeri**, Massimiliano Pasqui°, Claudio Tei**, Tommaso Torrigiani*, Roberto Vallorani**.

* Consorzio LaMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo Sostenibile

° Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-IBE

Progetto di comunicazione scientifica: Valentina Grasso, CNR IBE

DOI: [10.5281/zenodo.10908606](https://doi.org/10.5281/zenodo.10908606)

Sezioni

- 1.ITALIA: anomalie termiche
- 2.TOSCANA: andamento delle temperature
- 3.TOSCANA: ondate di freddo e gelate
- 4.TOSCANA: andamento delle precipitazioni
- 5.TOSCANA: trend climatici nelle zone di montagna
- 6.CLIMATOLOGIA TOSCANA 1991-2020
- 7.Approfondimento tematico: Teleconnessioni e Circolazione atmosferica

2024

ITALIA: anomalie termiche Inverno 2024

2024 Inverno

Inverno 2023/2024, in Europa il 2° più caldo

La temperatura media del trimestre invernale dicembre-febbraio è stata 1.44°C superiore alla media del trentennio 1991-2020, portando questo inverno al secondo posto tra i più caldi registrati in Europa.

2024 Inverno ITALIA

Inverno 2023/2024, in Italia il più caldo dal 1800

Secondo il CNR ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) l'inverno 2023/24 è stato il più caldo dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal 1800.

Su tutte le tre aree geografiche del nostro paese si è classificato come anno più caldo, con piccoli scarti di differenze: al Nord Italia l'anomalia più alta rispetto alla media, +2.46 °C; + 2.25 al Centro e +2.00 °C al Sud.

Rispetto alla media climatologica dell'ultimo trentennio 1991-2020, a livello nazionale l'inverno è stato di +2.19 °C più caldo, un valore doppio rispetto al precedente inverno.

2024 Inverno ITALIA

Inverno 2023/24, in Italia il più caldo dal 1800

Anomalia temperatura massima

Anomalia temperatura minima

2024 Inverno ITALIA

temperature massime sempre sopra media

Anomalia temperatura massima

dicembre

gennaio

febbraio

2024 Inverno ITALIA

temperature minime sempre sopra media

Anomalia temperatura minima

dicembre

gennaio

febbraio

2024 Inverno ITALIA

PIOGGE: da un estremo ad un altro

E' stato un inverno con caratteristiche altalenanti ed estreme quello 2023/24. Dopo un **dicembre** sostanzialmente **molto secco** su gran parte del territorio nazionale, gennaio ha registrato una parziale inversione di rotta. Piogge consistenti si sono avute su gran parte delle regioni nord orientali e Sardegna. A **Febbraio** invece le **anomalie positive di precipitazione** sono state più intense. Cumulati mensili localmente molto superiori ai valori medi si sono registrati su tutte le regioni settentrionali, su Toscana, Sardegna, Campania, Basilicata e parte della Puglia.

Il **recupero dei deficit di lungo periodo** sulle Alpi e sul Bacino del Po si va, fortunatamente, consolidando.

Il valore dell'anomalia di precipitazione è espresso come percentuale rispetto alla norma (% of Norm) climatica del periodo 1991/2020.

Siccità nel breve periodo: ancora deficit al Sud

Situazione periodo autunnale (3 mesi)

L'inverno 2023-2024 si chiude con un **deficit** di pioggia per lo più **lieve-moderato** sulla maggior parte del **centro-sud e Sicilia**, con alcune aree in cui la siccità risulta severa-estrema.

Dalla Toscana centro-settentrionale in su, invece, le piogge (soprattutto a Febbraio) hanno apportato un surplus anche molto elevato in Trentino-Alto Adige e Alpi lombarde.

SPI - Standardized Precipitation Index

L'SPI è un indice climatico basato sulla precipitazione che permette di identificare periodi secchi/umidi a diverse scale temporali, generalmente 1, 3, 6, 12, 24 mesi, individuando variazioni e durata degli episodi siccitosi. Grazie alla procedura di standardizzazione l'SPI consente di confrontare zone climatologicamente e geograficamente differenti.

SPI 3 mesi
(Dicembre 2023 - Febbraio 2024)

Siccità nel lungo periodo: il Nord-Ovest soffre ancora

Situazione lungo periodo (24 mesi)

Se si considera la pioggia caduta negli ultimi 24 mesi, la siccità risulta persistere al nord ovest, fra Veneto e Friuli e al sud in buona parte della Puglia, Calabria, Sardegna meridionale e Sicilia orientale.

A conferma dei problemi ancora non totalmente risolti al nord, le **acque sotterranee** a fine Febbraio mostravano ancora un **deficit** consistente nel **veronese** dovuto però ai tempi di ricarica più lunghi rispetto al resto della regione (ARPA Veneto). In **Piemonte** i valori sono ancora **sotto media** in diversi punti di misura, anche se in miglioramento (ARPA Piemonte).

SPI 24 mesi
(Marzo 2022 - Febbraio 2024)

Inverno

TOSCANA

Toscana: andamento delle temperature

Anche in Toscana il più caldo dal 1955

L'inverno 2023/2024 è stato anche in Toscana il più caldo degli ultimi 70 anni (1955-2024).

L'inverno 2006/2007, fino ad oggi il più caldo, è staccato ora di ben 0.4 °C.

L'anomalia di temperatura media per le 4 stazioni meteorologiche di pianura di FI, AR, GR e PI è stata di +2.4 °C.

L'anomalia più importante è stata quella del mese di **febbraio il più caldo dal 1955** (il 2° mese invernale più caldo dal 1955 è stato dicembre 2022). Molto più caldi del normale anche dicembre (il 4° più caldo dal 1955) e gennaio (il 5° più caldo) con anomalie entrambi di +2 °C.

rispetto al 1991-2020

rispetto al 1961-1990

Trend di temperatura INVERNO dal 1955

L'inverno 2023-2024 è stato il **più caldo degli ultimi 70 anni**.

Per la prima volta anche in inverno la temperatura media è in aumento significativo, dal punto di vista statistico, secondo i dati delle 4 stazioni toscane di pianura (serie 1955-2024).

ESTREMI

2023/2024 inverno più caldo

1962/1963 inverno più freddo

2024 Inverno TOSCANA

Gli Inverni più freddi e i più caldi in Toscana

L'inverno è la stagione nella quale l'impatto del cambiamento climatico sull'aumento di temperatura inizia a farsi sentire in pianura solo negli ultimi anni.

La maggior parte degli **inverni più caldi** si sono registrati recentemente.

2024 Inverno TOSCANA

TEMPERATURE medie

anomalia temperatura media

+2.3°C

rispetto al 1991-2020

Dati: SIR Regione Toscana, AM, LaMMA

2024 Inverno TOSCANA

TEMPERATURE minime

anomalia temperature minime

+2.4°C

rispetto al 1991-2020

Anomalia delle minime
leggermente più alta rispetto a
quella delle massime.
Questo anche a causa del
mese di febbraio che ha fatto
registrare una anomalia di ben
+3.5 °C nelle minime.

2024 Inverno TOSCANA

TEMPERATURE massime

anomalia temperature massime

Dati: SIR Regione Toscana, AM, LaMMA

+2.2°C

rispetto al 1991-2020

Complessivamente anomalia delle massime leggermente più bassa rispetto a quella delle minime.

Sui rilievi invece l'anomalia delle massime è stata ben superiore, +2,8 °C, a causa soprattutto dei 4 gradi in più di febbraio rispetto al normale.

Le temperature medie giorno per giorno

Nel trimestre invernale **2** giorni su **3** hanno registrato **temperature medie sopra la norma** (barre rosse): ben **64** rispetto ai **12** con temperatura inferiore (barre blu). Valori costantemente sopra media a febbraio.

Il giorno più caldo in assoluto dell'inverno è stato il 1 dicembre, con una temperatura media di 18.2 °C, mentre il giorno più freddo è stato il 22 gennaio con 3.8 °C.

64

giorni sopra media

12

giorni sotto media

Temperature minime giornaliere

anomalia giornaliera di T. minima AR, FI; GR; PI. - Climatologia 1991-2020

Guardando le temperature **minime**, i giorni con **valori** sopra la media (barre rosse) sono stati **57**, **20** quelli con temperatura inferiore (barre blu).

In ben 7 giorni le minime sono state più alte del normale di almeno 8 °C. Il 1° dicembre in molte località si è registrato il record di temperatura minima più alta per il mese di dicembre.

Poche le fasi più "fresche" del normale: 3-8 dicembre, 17-21 dicembre, 29 gennaio-2 febbraio.

Giorno più caldo: 1 dicembre 15.1 °C;
giorno più freddo: 22 gennaio -4.7 °C.

57

giorni sopra media

20

giorni sotto media

Temperature massime giornaliere

I giorni con **temperatura massima** sopra media (barre rosse) sono stati **68**, soltanto **9** quelli con temperatura inferiore (barre blu). Meno picchi verso l'alto e il basso rispetto all'andamento delle minime. Un solo giorno con massime sotto media a febbraio.

Come per le minime, il giorno 1° dicembre in molte località si sono registrati i record di temperatura massima più alta per dicembre. Unica fase più fredda tra il 3 e il 8 dicembre.

Giorno più caldo il 1 dicembre, giorno più freddo l'8 dicembre con rispettivamente massime medie di 21.2 °C e 7.3 °C.

anomalia giornaliera di T. massima AR, FI; GR; PI. - Climatologia 1991-2020

68

giorni sopra media

9

giorni sotto media

2024 Inverno TOSCANA

Anomalia temperatura media mensile

dicembre

gennaio

febbraio

2024 Inverno TOSCANA

ONDATE DI FREDDO
E GELATE

Ondate di freddo: solo una breve a Pisa e Grosseto

Diminuisce

significativamente il numero di ondate di freddo (di breve e lunga durata), caratterizzate da più giorni consecutivi molto freddi.

definizione ondata di freddo

Ci si riferisce a una ondata di freddo quando si verifica un periodo di almeno 3-6 giorni consecutivi (ondata di freddo di breve durata) o almeno 7 giorni consecutivi (ondata di freddo di lunga durata) con temperatura media giornaliera inferiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" (periodo di riferimento 1991-2020).

Numero ondate di freddo in inverno Media AR; FI; GR; PI

Solo 6 i giorni molto freddi

Giorni molto freddi in inverno: media AR, FI, GR, PI.

Diminuisce significativamente il numero di giorni molto freddi in inverno, **dimezzati in cinquanta anni.**

definizione giorni molto freddi

Un giorno molto freddo è quando la temperatura media giornaliera è inferiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" (periodo di riferimento 1991-2020).

Meno della metà le gelate in pianura

Circa 10 le gelate in pianura in questo inverno meno della metà rispetto alle 25 della climatologia dell'inverno. Il numero di gelate invernali che si verificano in pianura mostra una lieve diminuzione dal 1955 ad oggi, ma questa non è, ad oggi, statisticamente significativa.

Questo fatto è probabilmente legato alla **maggiore frequenza di tipi di tempo anticiclonico** in Toscana che, nonostante l'aumento termico **rende ancora abbastanza frequenti le gelate** invernali.

GELATE in INVERNO - Media AR; FI; GR; PI.

2024 Inverno TOSCANA

TOSCANA:
andamento precipitazioni

2024 Inverno TOSCANA

PRECIPITAZIONI

In Toscana è stato un inverno leggermente più piovoso del normale, circa **13% di pioggia in più**, ma con precipitazioni concentrate soprattutto nel mese di **febbraio**.

E' caduto circa il 30% di pioggia in più sul nord-ovest (province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia), mediamente 10% di pioggia in più sulle zone centrali della regione e nel grossetano.

+13%

di pioggia
totale
Toscana

Nord-Ovest +32%

Centro +10%

Sud +10%

Precipitazioni, solo Arezzo in deficit

A livello puntuale, nei capoluoghi, dominano precipitazioni superiori al normale. Maggiori surplus, rispetto alla norma, osservati a Livorno e Pistoia (rispettivamente +32% e +25%); lieve deficit solo ad Arezzo (-16%).

Piogge più abbondanti quando è piovuto

Le due immagini mostrano bene come, nonostante i giorni di pioggia siano risultati in media o anche leggermente sotto (img a destra), la quantità di pioggia caduta è risultata anche localmente superiore alla media (aree azzurre img a sinistra). In molte aree quindi **quando è piovuto, lo ha fatto più abbondantemente del normale.**

Pioggia cumulata -
percentuale rispetto alla media

Giorni di Pioggia
percentuale rispetto alla media

2024 Inverno TOSCANA

Anomalie precipitazione nel trimestre

dicembre

gennaio

febbraio

percentuale di pioggia rispetto alla media

Dicembre -34%

Gennaio -6%

Febbraio +98%

Anomalie giorni di pioggia nel trimestre

dicembre

gennaio

febbraio

giorni di pioggia - percentuale rispetto alla media

Rispetto alle anomalie nei cumulati (pagina precedente) gennaio evidenzia un deficit maggiore mentre febbraio un incremento più contenuto quindi, come già evidenziato, le precipitazioni sono state più abbondanti nei giorni in cui è piovuto. Situazione invertita a dicembre.

Trend precipitazioni in inverno dal 1955

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

2024 Inverno TOSCANA

TOSCANA:
trend climatici nelle zone
di **montagna**

2024 Inverno TOSCANA

Temperatura Abetone: + 1.5 °C in 50 anni

L'inverno 2023/2024 è stato anche qui il più caldo della serie storica, con uno scarto di ben 0.4 °C da quello che fino a ora era stato il più caldo (2019/2020).

Il più freddo il 1962-1963.

Nei mesi invernali nelle zone di montagna la temperatura sta aumentando in modo molto più importante rispetto a quanto accade in pianura, dove le inversioni termiche limitano questo aumento.

temperatura media inverno ABETONE

tendenza significativa

NEVOSITÀ Abetone dal 1969 ad oggi

L'inverno 2023/2024 passerà alla storia come uno dei peggiori, se non il peggiore, di sempre per gli amanti dello sci: **la neve caduta non ha infatti avuto tempo di consolidarsi per le alte temperature e per gli eventi di pioggia.** Non è stato però l'inverno meno nevoso (al nono posto). Negli ultimi 30 anni si segnala una lieve diminuzione delle nevicate, ma non significativa. Si osserva anche un lieve aumento (non significativo) delle precipitazioni (pioggia + neve).

Si conclude quindi che le **precipitazioni oggi sono più frequentemente piovose all'Abetone rispetto al passato e non prevalentemente nevose come una volta.**

nevosità (cm) ABETONE INVERNO

neve caduta mediamente nella stagione invernale

Dal 1970 al 1989

2.7 metri

Dal 1990 al 2009

2.1 metri

Dal 2010

2.2 metri

Abetone tendenza Inverno dal 1955

Dimezzati i giorni con temperatura massima inferiore a 0°C

Erano oltre 30 negli anni 60 - negli ultimi 10 anni sono stati circa 15

Parallelamente all'aumento di temperatura in pianura, in alta montagna, **diminuisce** significativamente il **numero di giorni con temperatura massima inferiore a 0 °C** (giorni senza disgelo).

La fusione della neve è più accentuata rispetto al passato.

CLIMATOLOGIA TOSCANA i valori di riferimento climatologico 1991-2020

Quando nelle descrizioni ci si riferisce a valori sotto o sopra la media del periodo si fa riferimento ai valori medi del periodo di riferimento climatologico attuale, ovvero il trentennio 1991-2020. Nelle pagine che seguono per ciascuno dei tre mesi invernali sono riportati i valori medi di riferimento per la temperatura e la precipitazione sia a livello regionale che per i dieci capoluoghi di provincia.

2024 Inverno TOSCANA

Climatologia DICEMBRE

mm pioggia medi dicembre (1991-2020)

temperatura media dicembre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo 1.1°C	Massa 5.6°C
Firenze 2.8°C	Pisa 3.9°C
Grosseto 3.8°C	Prato 3.8°C
Livorno 6.8°C	Pistoia 3.3°C
Lucca 3.4°C	Siena 3.9°C

Massime

Arezzo 9.8°C	Massa 13.1°C
Firenze 11.4°C	Pisa 12.1°C
Grosseto 13.4°C	Prato 11.0°C
Livorno 13.0°C	Pistoia 11.0°C
Lucca 11.1°C	Siena 10.3°C

Pioggia giorni/mm

Arezzo 9/81	Massa 10/131
Firenze 10/88	Pisa 9/92
Grosseto 8/71	Prato 10/107
Livorno 10/93	Pistoia 11/154
Lucca 11/145	Siena 9/77

i più freddi 1991, 1962, 1980 **i più caldi** 1955, 1959, 2019

2024 Inverno TOSCANA

Climatologia GENNAIO

mm pioggia medi gennaio (1991-2020)

temperatura media gennaio (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	0.2 °C	Massa	4.9 °C
Firenze	2.1 °C	Pisa	2.8 °C
Grosseto	2.9 °C	Prato	3.1 °C
Livorno	6.0 °C	Pistoia	2.4 °C
Lucca	2.6 °C	Siena	3.1 °C

Massime

Arezzo	9.3 °C	Massa	12.9 °C
Firenze	11.2 °C	Pisa	11.5 °C
Grosseto	12.8 °C	Prato	10.6 °C
Livorno	12.3 °C	Pistoia	10.7 °C
Lucca	10.9 °C	Siena	9.8 °C

Pioggia

giorni/mm

Arezzo	7/53	Massa	8/106
Firenze	8/64	Pisa	7/70
Grosseto	6/43	Prato	8/74
Livorno	8/69	Pistoia	9/107
Lucca	9/108	Siena	7/53

i più freddi 1985 e 1981, 1968, 1963

i più caldi 1955, 1988, 2007

2024 Inverno TOSCANA

Climatologia FEBBRAIO

mm pioggia medi febbraio (1991-2020)

temperatura media febbraio (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	0.3 °C	Massa	4.6 °C
Firenze	2.5 °C	Pisa	2.9 °C
Grosseto	2.6 °C	Prato	3.3 °C
Livorno	5.9 °C	Pistoia	2.8 °C
Lucca	2.9 °C	Siena	3.0 °C

Massime

Arezzo	11.0 °C	Massa	13.7 °C
Firenze	12.7 °C	Pisa	12.6 °C
Grosseto	13.7 °C	Prato	12.2 °C
Livorno	12.8 °C	Pistoia	12.2 °C
Lucca	12.7 °C	Siena	11.0 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	7/58	Massa	8/96
Firenze	7/64	Pisa	7/63
Grosseto	6/51	Prato	8/78
Livorno	7/65	Pistoia	9/107
Lucca	8/101	Siena	7/61

i più freddi 1956, 2012, 2003 **i più caldi** 2024, 2014, 1966

2024 Inverno TOSCANA

Approfondimento

tematico:

Teleconnessioni e
Circolazione
atmosferica

Le dinamiche di circolazione globale

L'andamento della stagione invernale nell'emisfero Nord è influenzato da alcune teleconnessioni globali, ovvero meccanismi che connettono strutture di circolazione atmosferica in aree del globo distanti fra loro, come accade per l'ENSO. Inoltre, giocano anche un ruolo rilevante le dinamiche delle alte e basse pressioni atlantiche e il comportamento del Vortice Polare Stratosferico (VP), l'area di bassa pressione semi permanente situata sopra i poli tra i 10 e i 50 km di altitudine circa.

I **fattori** che hanno avuto **maggior influenza** sull'andamento della **stagione invernale 2023-2024 sul continente europeo** e in particolare sull'Italia sono stati in particolare:

- un evento di Niño forte, seppur di breve durata;
- la prevalenza di fasi positive dell'indice NAO, North Atlantic Oscillation, e di blocchi anticiclonici;
- il comportamento del Vortice Polare in Stratosfera (VP).

Nelle pagine seguenti presentiamo alcune caratteri sintetici di questi andamenti.

EL NIÑO e impatti sull'inverno 2023-2024

L'ENSO, El Niño Southern Oscillation è senza dubbio la "madre" delle teleconnessioni per la sua capacità di alterare il clima su buona parte del continente americano e sull'Oceania e di influenzarne l'andamento anche in altre aree del globo.

L'anomalia di temperatura superficiale del mare (mappa a fianco) ha fatto segnare nell'area di calcolo dell'indice ENSO nel Pacifico Occidentale Equatoriale per il periodo dicembre 2023 - febbraio 2024 un'anomalia media di 1.8°C, determinando un **intenso evento di Niño**.

Si è trattato però di un evento di **Niño di breve durata** destinato ad attenuarsi rapidamente con una nuova transizione a Niña durante la prossima stagione estiva.

Sea Surface Temperature Anomaly (°C)
DJF 2024 - 1991-2020

ECMWF ERA5 (0.5x0.5 deg)

The Mar 21 11:26:21 UTC 2024

ClimateReanalyzer.org | Climate Change Institute | University of Maine

FONTE: <https://climatereanalyzer.org>

Le due fasi di ENSO: El Niño e La Niña

Warm anomalies during 10 strongest El Niños are stronger and farther east

Cool anomalies during 10 strongest La Niñas are weaker and farther west

El Niño e La Niña sono le due fasi opposte, la calda e la fredda, di un fenomeno oscillatorio delle temperature del Pacifico tropicale noto come El Niño Southern Oscillation (ENSO). Nelle sue fasi intense El Niño influenza il clima di aree del pianeta anche molto distanti, ma gli effetti e le ripercussioni a livello europeo sono più contenute.

2024 Inverno

NIÑO e impatti sull'inverno 2023-2024

Il Niño ha contribuito fortemente all'incremento delle temperature globali già a partire dalla scorsa estate 2023: da giugno 2023 a Febbraio 2024 si sono avuti **nove mesi consecutivi registrati come i più caldi di tutto il periodo** come riportato nel dataset ERA5 di Copernicus.

Nell'inverno 2023-24 le anomalie più evidenti di caldo hanno riguardato gran parte del Nord America, dell'Europa, l'intera fascia equatoriale e il Polo Nord. Le uniche eccezioni fredde si sono registrate in Scandinavia, Groenlandia e Asia settentrionale, ovvero le zone su cui la corrente a getto di tipo polare ha agito insistentemente seguendo le importanti strutture anticicloniche di blocco.

Proprio **sulla forza e la persistenza dei blocchi anticiclonici alle medie latitudini, l'intenso evento di El Niño** può senz'altro aver avuto un **ruolo primario**.

2m Temperature Anomaly (°C)
DJF 2024 - 1991-2020

ECMWF ERA5 (0.5x0.5 deg)

The Mar 21 17:15:35 UTC 2024

ClimateReanalyzer.org | Climate Change Institute | University of Maine

FONTE: <https://climatereanalyzer.org>

2024 Inverno

L'azione del Niño tra Nord America e Europa

Per valutare l'impatto di El Niño sull'andamento dell'inverno abbiamo messo a confronto l'andamento medio del geopotenziale a 500 hPa ("pressione" in quota) dell'inverno 2023-24 con quella media relativa a 11 inverni tra il 1980 e 2020 caratterizzati dalla presenza di un Niño forte.

La figura in alto **mostra che questo inverno in Europa ha prevalso una circolazione di tipo NAO+** (pressione più elevata sulle Azzorre, più bassa sull'Islanda) anziché una circolazione di tipo NAO- (pressione più bassa sulle Azzorre, più alta sull'Islanda) tipica delle fasi di Niño forte (figura in basso).

La letteratura scientifica conferma infatti come **l'impronta della teleconnessione El Niño/La Niña risulti piuttosto forte in America, mentre decisamente più debole in Europa.**

2024 Inverno

L'azione del Niño in Europa

Rispetto all'andamento medio degli 11 anni con Niño forte, in questo inverno è **mancata in modo importante l'alta pressione sul Nord Atlantico** che avrebbe favorito alcune discese di aria fredda sull'Europa meridionale, invece pressochè assenti. L'impronta del Niño è risultata, invece, molto evidente in **Scandinavia** dove i geopotenziali e le **temperature sono risultate ampiamente negative** per un periodo decisamente prolungato che va da metà ottobre 2023 a metà gennaio 2024.

FONTE: psl.noaa.gov/data/composites/day/

FONTE: www.severe-weather.eu

indice NAO > 0

L'indice NAO e la circolazione in Europa

Altro fattore che ripercussioni sull'andamento dell'inverno è l'Oscillazione Nord Atlantica (in inglese **NAO, North Atlantic Oscillation**). Si tratta di un pattern di circolazione atmosferica localizzato nel nord Atlantico che esprime la fluttuazione ciclica (oscillazione) della differenza di pressione al livello del mare tra l'Islanda e le Azzorre.

Si esprime in 2 fasi che assumono specifiche caratteristiche:

NAO positiva / NAO +

Mite e asciutto sul Mediterraneo con flusso perturbato più insistente sul nord Europa.

NAO negativa / NAO -

Asciutto e freddo sul nord Europa con perturbazioni che scorrono più frequentemente sul centro sud Europa.

NAO+: la circolazione di questo inverno

In questo inverno **hanno prevalso di gran lunga le fasi positive dell'indice NAO**. Sull'Europa meridionale, Italia compresa, **le fasi positive del NAO**, unitamente all'azione del Niño e ai trend climatici in atto, **hanno senz'altro giocato un ruolo importante nel determinare un inverno così caldo**.

L'impronta della NAO+ sulle precipitazioni si è manifestata a dicembre e a gennaio portando in Italia piogge nella norma o inferiori. A febbraio invece questo è stato meno evidente a causa di un cambio della posizione degli anticicloni di blocco (vedi pagina seguente). Le precipitazioni sono risultate infatti abbondanti sull'Europa centrale e addirittura molto abbondanti al Nord e sull'alta Toscana.

2024 Inverno

I blocchi anticiclonici protagonisti di questo inverno

In un inverno estremamente mite e caratterizzato da una prevalenza di NAO+, l'unico vero cambio di circolazione si è verificato dopo la prima settimana di febbraio, a causa del diverso posizionamento degli importanti blocchi anticiclonici (in rosso le evidenti anomalie positive del geopotenziale a 500 hPa).

Lo spostamento sull'Europa nord orientale degli anticicloni ha favorito a più riprese l'ingresso del flusso perturbato atlantico in ambito mediterraneo con ritorno sulla nostra penisola ad un clima ugualmente mite ma decisamente più umido.

Il Vortice Polare nell'inverno 2023-2024

Modesto l'impatto sull'inverno del Vortice Polare Stratosferico.

Nell'immagine a fianco la sezione verticale dell'indice NAM sull'intero emisfero nord, evidenzia **2 episodi di SSW (Sudden Stratospheric Warming)** avvenuti attorno al 18 gennaio e al 5 marzo (NAM < -3 a 10 hPa) che hanno avuto scarsi effetti in troposfera.

I Sudden Stratospheric Warming hanno avuti impatti molto blandi in troposfera

Il comportamento dei due eventi di Stratwarming di questo inverno conferma la tendenza osservata negli ultimi anni secondo la quale ad episodi di SSW non fanno seguito importanti discese di aria fredda o prolungati periodi di freddo anomalo alle latitudini medio-basse.

In tempi di cambiamenti climatici ci sentiamo di compiere un'importante riflessione sul fatto che tante ricerche necessitano di continui aggiornamenti con analisi più focalizzate su finestre temporali recenti.

Laboratorio di
Monitoraggio e
Modellistica
Ambientale
per lo sviluppo
sostenibile

report meteo-climatico sulla Toscana

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche